

ЗВУКОВЫЕ ПОВТОРЫ В ЯЗЫКЕ КАРАКАЛПАКСКИХ НАРОДНЫХ СКОРОГОВОРОК

Алламуратова Динара Хайрабдиновна
Базовый докторант 2-го курса НГПИ имени Ажинияза
Email: allamuratovadinara217@gmail.com
+998991929915

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20351975>

Аннотация: Мақолада қорақалпоқ халқ тез айтишлари тилида қўлланилган товуш такрорларининг стилистик вазифалари бўйича тадқиқот ўтказилди.

Аннотация: В статье исследуются стилистические функции звуковых повторов, используемых в языке каракалпакских народных скороговорок.

Abstract: This article examines the stylistic functions of sound repetitions used in the language of Karakalpak folk tongue twisters.

Ключевые слова: Язык скороговорок, стилистические фигуры, повтор, звуковой повтор, аллитерация, ассонанс.

Скороговорки (жаңылтпаш), сформировавшиеся как самостоятельный жанр со своими отличительными чертами, занимают особое место в каракалпакском устном народном творчестве. Стилистические фигуры в скороговорках, обладая уникальными функциями, играют весомую роль в усилении экспрессивности (выразительности), а также в создании яркого образа. В языке стилистические фигуры используются в качестве одного из видов средства художественной выразительности.

«Стилистические (или риторические) фигуры — это особые синтаксические построения, используемые для придания речи образности и выразительности» [1, с. 82]. Существует несколько видов стилистических фигур, каждая из которых имеет свои особенности применения. Например, повторы продуктивно используются в скороговорках и являются основой их структуры.

Повтор является мощным стилистическим средством, используемым для усиления эмоционального воздействия. Придавая речи различные эмоционально-экспрессивные оттенки, повтор усиливает определённое содержание и способствует его дальнейшему углублению. «Художественный повтор — одна из стилистических фигур, повышающая выразительность мысли посредством повторения звуков, слов, словосочетаний или предложений в рамках одной синтаксической единицы либо в смежных синтаксических единицах» [2, с. 246]. Повтор изучается путём его разделения на несколько видов, таких как фонетический, лексический, морфологический и синтаксический. Это доказывает, что сфера применения повтора в различных областях языка широка.

Фонетический повтор — это стилистическое явление, возникающее в результате повторения звуков и используемое в форме звукового повтора. «Звуковые повторы, с одной стороны, создают общую и контекстуальную поэтическую выразительность текста, а с другой — обеспечивают его эмоционально-смысловую структуру» [3, с. 24, 25].

Виды звуковых повторов – аллитерация и ассонанс используются в художественной речи для создания звукового образа.

«Аллитерация и ассонанс продуктивно используются во всех видах художественных произведений, в том числе, (чаще всего) в фольклорных и поэтических, а также применяются в определённых целях и в языке прозаических произведений» [4, с. 17]. В частности, в языке скороговорок они играют особую роль как средство художественной экспрессии и служат для усиления высказывания, создания образности и выразительности. «Скороговорки коренным образом отличаются от других фольклорных жанров, выделяясь

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

присущими только им характерными особенностями. Например, по своей функции в нашей национальной среде они служат средством для тренировки дикции и речевых навыков. В них строго учитываются их особые требования — быстрое и безошибочное произношение, достигаемое за счёт гармоничного сочетания гласных и согласных звуков» [5, с. 9,10]. Эти аспекты, а именно фонетический аспект, имеют большое значение в развитии словарного запаса и речи детей. Поэтому скороговорки насыщены аллитерациями и ассонансами.

Аллитерация — это повторение одинаковых или однородных согласных звуков в близко расположенных словах. Чаще всего они находятся в первых слогах слов. В структуре скороговорок это явление используется следующим образом:

**Marqabay Marjangúlge,
Marjannan monshaq taǵiptı,
Marjangúl Marqabaydıń,
Monshaǵın qabil alıptı (с. 446).**

Умелое и правильное использование повторов согласных звуков, основанное на присущих этому приёму закономерностях, требует тонкого мастерства. В этих строках проявляется ораторское искусство каракалпакского народа, его умение гармонично сочетать звуки и находить точные слова. Эта способность оказывать воздействие на читателя или слушателя и надолго оставаться в памяти представляет собой явление, достойное особого внимания. Здесь, благодаря повторению согласного звука *m* в словах *Marqabay, Marjangúl, monshaq* создаётся дополнительная мелодичность и сохраняется гармония звуков.

**Shıp-shıp, shimshıq,
Shıq-shıq, shimshıq,
Shıpıldaydı shimshıq,
Shıqıldaydı shimshıq,
Shıqıl-shıqıl, shimshıq (с. 448).**

В этом примере согласный звук *sh* повышает выразительность, усиливает эмоциональное воздействие многократно повторяясь в начале таких слов, как *shıpıldaydı, shıqıldaydı, shimshıq u shıp-shıp, shıq-shıq, shıqıl-shıqıl*. Аллитерация является одним из самых продуктивных и весомых приемов в жанре скороговорок, занимая центральное место в развитии речи детей. Аллитерация помогает детям и взрослым осваивать трудные для произношения согласные, путем многократного проговаривания в напряженном ритме.

Ассонанс – это повторение гласных звуков. В скороговорках ассонанс используется менее продуктивно, чем аллитерация. Например:

**Arzigúl Arzi atalıqqa arzin ayttı,
Arzi atalıq Arzigúldıń qarızın áperdi (с. 446).**

В этих строках в начале слов *Arzigúl, Arzi, atalıq, ayttı* использован приём повторения одинаковых гласных звуков. Здесь мастерски продемонстрирована красота звучания речи, передающей мысль. Ассонанс облегчает запоминание скороговорки и помогает ей надолго сохраниться в памяти.

Таким образом, в языке фольклорных произведений, особенно в скороговорках, особое место занимают звуковые повторы, которые являются одним из средств создания образности, выразительности и поэтичности.

Использованная литература

1. Бекбергенов А. Каракалпак тилиниң стилистикасы. – Нукус: Каракалпакстан, 1990.
2. Seytnazarova I.E. Tilewbergen Jumamuratov shıǵarmalarınıń lingvopoetikalıq hám stilistikalıq analizi. – Нукус, Билим, 2025.
3. Абдиназимов Ш.Н. Лингвопоэтика. – Ташкент: Издательский дом молодежи, 2020.
4. Юсупова Б.Т. Фоностилистика Ш.Сейтовтың «Халқабад» романы тили фразеологиясының фоностилистикалық анализи. – Ташкент: Yosh avlod matbaa, 2021.
5. Каракалпак фольклоры Көп томлық 88-100-томлар. – Нукус: Илим, 2015.